

Всички цветя са красиви по свой собствен [цвете обичка](#) начин, но едно от тях се отличава с това, че от векове е наричано "кralицата на градината". Някои може да не го харесват, но то не оставя никого безразличен. Розата е ароматна красавица, която засенчва всички останали цветя в градината.

Не всички рози са капризни, но това не означава, че това красиво цвете расте като трева. Всеки сорт изисква свои собствени, индивидуални грижи. Само тревата расте при всякакви условия. Но розата расте и в дивата природа. Но първо от всичко.

Произход

Удивителното при розите е, че те не принадлежат към определен вид или род. Шипките са обединение на всички видове и цветове от рода на шипките. Именно от шипките произлизат всички рози. Някои от тях са се появили чрез естествен подбор, а други - чрез селекция в паркове и цветни лехи. Вероятно никое друго растение не е предизвиквало толкова жив интерес, че учените да се опитват да отгледат възможно най-много сортове.

Първият човек, който споменава за неземната красота на това растение, е философът и ботаник от Древна Гърция Теофраст. Той прави описание на дивите и градинските растения и описва грижите за розите и тяхното отглеждане. Много митове и легенди по света са свързани с розата. Дори в Библията се споменава името "роза от Йерихон", въпреки че то няма нищо общо с познатото ни цвете.

Общата история на произхода на това удивително цвете датира отпреди повече от 5000 години. Истинската родина на растението все още е неизвестна. Някои данни сочат Китай, други споменават Персия. Откъде произхожда розата, учените все още не са постигнали консенсус.

Разновидности на

Съществуват около 30 000 разновидности на розата, както с бодли, така и без бодли. Що се отнася до видовете обаче, има няколко данни, на които може да се направи справка. Един от отговорите е даден от Световната федерация. Според нея видовете рози се разделят на три категории:

Диви рози, които от своя страна се подразделят на катерливи и стъблени рози. За тях е характерен единичен цъфтеж, ниска поддръжка и височина между 30 и 2 метра. Всички те са членове на семейство Розоцветни.

Старинните рози се разделят на паркови и градински. Те са били отглеждани до 1867 г. Характеризират се с добър имунитет, ярък аромат и многократен цъфтеж.

Съвременните сортове са изкуствено създадени след 1867 г. Те се разделят на редица подгрупи: раменни, стъблени (храстови), хибридни чаени, мускусни и др.